

Макаренко Л. О.

Доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ОСОБИСТІТЬ – ВИРШАЛЬНИЙ ТВОРЕЦЬ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Українське суспільство переживає складний історичний період у розвитку власної державності, етап становлення її як демократичної, соціальної, правової держави, якою Україна визначена в Основному Законі України. Сьогодні суспільствознавці, політики, міжнародні експерти констатують, що українська держава уражена “хворобами”, отриманими у спадок від попередньої системи, а ще більше – тими, які виникли і розвиваються в процесі її самостійного розвитку. Вони виявляються у тих діях влади, що призводять до конфліктів всередині країни та з іншими державами і внаслідок яких суспільство потерпає від значних економічних втрат, падіння рівня життя населення, численних людських жертв, руйнування правової системи через масові порушення правопорядку і законності з боку владних суб’єктів.

Проте дієвих засобів подолання цих хвороб суспільству не запропоновано, державно-правова наука виявилася відстороненою від участі в державотворчих процесах, і державно-правові реформи в Україні проводять без належного наукового забезпечення. Державна влада втрачає авторитет, що обертається нігілістичним ставленням громадян до права і держави, як до джерела зла.

Людина, на думку Ж.-Ж. Руссо, народжується вільною, проте усюди вона в оковах. Хтось уявляє себе повелителем інших, що не заважає йому бути рабом ще більшою мірою, ніж вони. Доки народ змушений коритися і підкорюється, він поступає добре, однак якщо народ, як тільки отримує можливість скинути з себе ярмо, скидає його – чинить ще краще; адже, повертаючи собі свободу за тим самим правом, за яким її у нього вкрали, він або має всі підстави повернути її, або ж не було підстав її у народу віднімати¹.

Кожна особа поєднує риси загальнолюдські, притаманні всім людям як членам одного людського роду; соціально-типові, властиві людині як представнику деякого конкретного суспільства, народу, класу; індивідуальні, що становлять неповторну своєрідність конкретної особистості. Усі вони існують не окремо одна від одної, не “поряд” одна з одною, а у діалектичному зв’язку між собою. Індивідуальні особливості людини є специфічною формою прояву і сполучення соціально-типового й загальнолюдського. Загальнолюдська “родова” природа людини не може існувати інакше, ніж втілюючись і виражаючись по-різному в окремих людських індивідах, які живуть у різні історичні епохи і в різних країнах.

Для філософії першочергове значення має загальна, “родова” природа людини, що передбачає розуміння індивідуальних відмінностей між людьми і тих змін, які відбуваються з ними впродовж історії людства. Головне питання філософії: що таке людина взагалі, яка її сутність?

Спроби сформулювати єдину ідею, що виражає сутність людини, її головну, визначальну якість, робили протягом усієї історії філософії. Якщо стародавні греки вбачали найважливішим у людині розум, то християнська релігія поставила вище розуму віру. Р. Декарт вважав, що головне в людині – її здатність мислити; а І. Кант стверджував, що сутність людини як мислячої особистості виражається в моральному законі, в почутті обов’язку, на яких будується незалежне від природи справді людське життя. Французький матеріаліст Ж. Ламерті у XVIII ст. доводив, що людина є не більш ніж складна “одухотворена машина”, а американський мислитель Б. Франклін визначав людину як істоту, що робить знаряддя праці.

Як основоположну умову людського буття розглядали волю (А. Шопенгауер), працю (К. Маркс), свободу (Ж.-П. Сартр), спілкування (К. Ясперс), мову (М. Гайдеггер), гру (Й. Гейзінга) та ін. У XX ст. наголошували на тому суттєвому аспекті, що людина є не просто розумною живою істотою, а такою, яка формується тільки в суспільних, соціально-культурних умовах.

Людині притаманна подвійна, біосоціальна природа: з одного боку, вона має особливості, властиві їй як біологічному виду, а з іншого – такі, що народжуються і змінюються з розвитком суспільства. Притому біологічні властивості є лише вихідними

¹ Руссо Ж.-Ж. Трактати / Отв. редактор А. З. Манфред. Москва : Изд-во “Наука”, 1969. С. 151.

передумовами, за яких розгортається специфічний спосіб життя людини як члена суспільства, творця і носія культури¹.

Тож якщо ми вирішили взнати, що являв собою звичайний громадянин античної Греції, про що думав, який спосіб життя вів тощо, то на ці питання можна відповісти лише тоді, коли нам буде відома соціальна дійсність, яка оточувала античну людину. Адже біологічно вона мало чим відрізнялася від свого сучасного “родича”, але духовно, психічно вона зовсім інша. І якщо б вона ожила, то опинилася б у зовсім незрозумілому їй світі. Чому? Тому що вона жила в абсолютно інших соціальних умовах, мала інший суб’єктивний світ, орієнтувалася на інші цінності тощо.

Отже, суспільні відносини – це ключ до вивчення людини. Але це не означає, що всі люди однакові в одних і тих самих соціальних умовах. Якщо людина є біосоціальна істота, то особистість – це соціальна істота, а людина стає особистістю лише в суспільстві, вона є особистістю як носій розуму, свідомості. І чим повніше у людини розвинена свідомість та самосвідомість, тим повніший має вигляд особистість.

Інші риси особистості – орієнтація в суспільстві, особиста гідність, а також здатність відповідати за свої вчинки і дії. Вказані риси, на думку автора, є атрибутивними властивостями будь-якої особистості, завдяки яким вона є індивідуальністю².

Е. Соловйов підкреслює, що в індивідуальності ми цінуємо її самотність, а в особистості – самотійність, чи автономію³.

Особистість формується на основі індивідуальності. Це – суб’єкт прав чи права (якщо сутність права бачити в правах людини), а отже, суб’єкт свободи. Її відмітною рисою є прагнення до власної і повага до чужої незалежності. Саме з образом людини як особистості корелюється право. Адже сутність права вимагає визнання морально-автономним суб’єктом його моральної самотійності (свободи) як попередньої довіри до волі й самодисципліни кожного людського індивіда⁴.

Погоджуючись з думкою С. Максимова, що право, здавалося б, байдуже до внутрішнього світу людини, не може функціонувати і розвиватися без особистісно розвинутих людей, здатних сказати: “На тім стою і не можу інакше”. Воно просить таких людей, визнаючи за ними здатність вирішувати самотійно, що для них значимо, цінно й вигідно. Гарантуючи простір для здійснення цих здібностей, він тим самим стимулює “виробництво” особистісно розвинутих індивідів. Без особистісно розвинутого суб’єкта права сучасна правова культура була б просто неможливою. Хоча реальні індивіди можуть не мати якості автономного суб’єкта, але сутність права полягає в презюмуванні цих рис кожній людині (“кожному”). Тому право орієнтується на образ людини як особистості. Ця ідея особистості як суб’єкта права виступає як “належний”, ідеал для права⁵.

Отже, з поведінки людей у рамках тих чи інших суспільних відносин складаються певні правила. Цим правилам владні суб’єкти надають своєю діяльністю значення правових норм, що формулюються у відповідних нормативно-правових актах (джерелах права). Суб’єкти влади застосовують нормативні акти в процесі правового регулювання суспільних відносин, а також їх реалізують невідомі учасники відповідних правовідносин.

Варто звернути увагу на уявлення про цінності, що мають емпіричне підґрунтя й виникають із нашого чуттєвого, живого взаємозв’язку зі світом, з того, чому ми віддаємо перевагу або чим нехтуємо, з любові або ненависті. Такий ціннісний досвід є дуже різноманітним. Навіть одну й ту саму подію можна оцінювати по-різному. Але ціннісний досвід існує окремо від чуттєвого досвіду й має свою царину. Очевидно, це пов’язано з тим, що цей досвід не залежить від фактичної реалізації цінностей. Що таке справедливість, людина особливо гостро відчуває

¹ Кармин А. С., Бернацкій Г. Г. *Філософія: учебник для вузов*. 2-е изд. Санкт-Петербург, 2006. С. 98-103.

² Гобозов И. А. *Введение в философию истории*. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва : ТЕИС, 1999. С. 159-160.

³ Соловьев Э. Ю. *Личность и право // Вопросы философии*. 1989. № 8. С. 87.

⁴ Соловьев Э. Ю. *От обязанности к призванию, от призвания к праву // Одиссей. Человек в истории*. Москва : Наука, 1990. С. 52.

⁵ Максимов С. І. *До проблеми правової людини // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Другого Всеукраїнського “круглого столу” (м. Львів, 1-2 грудня 2006 року)*. Львів : Край, 2007. С. 171.

у тих ситуаціях, коли вона, ця справедливість, відсутня там, де людина стає жертвою або свідком несправедливості. Несправедливість є одним із найсильніших стимулів правового почуття.

Чи повинні ми вважати наш ціннісний досвід, і наскільки нам дозволяє відчуття цінностей, – остаточною підвалиною наших уявлень про цінності? Якщо поставити собі запитання про витoki традиційних норм поведінки, то насамперед йтиметься про звичай спільного життя. Людина виростає під впливом моделей поведінки та цінностей того середовища, з якого вона походить; з огляду на це і поведінка, і відчуття сприймаються як щось само собою зрозуміле. Особистість засвоює ту програму, яку спостерігає у своєму соціальному оточенні. Але в розвитку норм людської поведінки відіграють роль і ті моделі поведінки та усталені цінності, що зумовлені культурним розвитком.

Індивідуальне сприйняття цінностей є наслідком культурних уявлень, які передають від генерації до генерації, а повчання і традиція відіграють важливу роль у формуванні індивідуальних уявлень про цінності¹.

На думку І. Канта, необхідно визнати за кожною людиною “статус самоцінності”, згідно з яким особистість не повинна бути знаряддям виконання чийх-небудь планів². Цю думку інтерпретують інші автори так: як би суспільство не оцінювало людину і як би вона сама не ставилася до себе, вона вже як особистість має цінність в очах держави і суспільства³.

Уся історія людства, як зазначає І. Петрухін, свідчить про те, що політики та влада постійно використовують людину в своїх егоїстичних цілях, посилаючись на те, що це необхідно в суспільних інтересах, а отже, і для блага цієї людини. Люди йдуть на смерть заради цього блага, але з часом переконаються, що їх ошукали. Будь-яка революція вимагає жертв нібито для великих цілей. Скинувши диктатуру, революціонери можуть утримати владу за допомогою нової, ще більш суворої, диктатури.

І в наш час людина знецінюється і приноситься в жертву чийсь політичним інтересам. Цінність людської особистості знижується у зв'язку з культом грошей, багатством, з одного боку, та зубожінням – з іншого. Сучасні уявлення про права людини та її взаємини з державою, продовжує автор, втілені у міжнародних актах і національному законодавстві цивілізованих країн, значною мірою спираються на концепцію суспільного договору і відроджену школу природного права. За концепцією природного права, основні права людини є природженими, даними кожному від природи. Але за природними правами стоять цінності, які в різні періоди історії розуміють по-різному. Не можна сказати, що одні й ті самі природні права вічні й незмінні. Те, що ми розуміємо під правом на життя, не було соціальною цінністю в умовах, коли застосовувалася кровна помста. В умовах первісного суспільства навряд чи існували такі цінності, як честь і гідність особистості. Ідеї рівності та братерства не мали ґрунту за рабовласницького ладу та феодалізму. Отже, зміст природних прав змінювався від епохи до епохи. Для кожної епохи характерні свої специфічні стандарти правової поведінки, свої охоронювані законом цінності. Виникнення багатьох соціальних, політичних, громадянських прав у конкретній особистості відбувається не в момент народження, а з появою закріплених у законі юридичних фактів. Соціально-правова цінність особистості, підсумовує І. Петрухін, – аксіома сучасного права, що не потребує особливих доказів; достатньо того, що стосовно цієї ідеї існує суспільний консенсус⁴.

Сьогодні важливим є визнання за особистістю права не лише на добробут, а й передовсім на внутрішній розвиток духу, моральне вдосконалення, права на духовне зростання. Тим більше, що духовно багата особистість – це законослухняний громадянин, який діє у правовому полі. Окрім того, міжособистісні взаємини, як і соціальні засади суспільних відносин, у яких діє і творить особа, спрямовують її насамперед на пошук шляхів розвитку особистих моральних задатків. Адже духовність особи дає їй можливість уникати проявів девіантної поведінки, агресивності у вчинках, безвідповідальності, умисної протиправності дій та ін.⁵

¹ Циппеліус Р. Філософія права: підручник / пер. з нім. Київ : Тандем, 2000. С. 132-139.

² История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. Москва : ИНФРА-М, 1995. С. 400.

³ Базылев В. Н., Бельчиков Ю. А., Леонтьев А. А., Сорокин Ю. А. Понятия чести, достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации. Москва : Права человека, 1997. С. 11.

⁴ Петрухин И. Л. Человек как социально-правовая ценность // Государство и право. 1999. № 10. С. 87-90.

⁵ Дмитрик І. В. Вплив духовності на формування світогляду особистості: філософсько-правове дослідження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 3. С. 422.

Варто наголосити, що у повсякденному уявленні людина є людиною тоді, коли вона робить не те, що їй диктують інші, а те, що сама проаналізує (навіть якщо це продиктував хтось), оцінить, прийме чи не прийме відповідно до цього те чи інше рішення. Людина залишається вільною, якщо вона усвідомлює необхідність виконання цієї дії і переконується в її цінності та оптимальності. Для людини з усвідомленим почуттям власної гідності характерним є те, що, вчиняючи так чи інакше під безпосередньою дією зовнішнього тиску, вона керується власними переконаннями, робить так, як їй підказує гідність. І у цьому вбачається прояв моральної свободи особистості.

Показником співвідношення свободи й гідності особистості є міра примусу та вільного вибору, що здійснює особистість в тій чи іншій ситуації. Необхідність постійного вибору між примусовим та вільним волевиявом і робить гідність динамічною властивістю, яка регулює поведінку особистості у певних життєвих умовах. У цьому зв'язку людині об'єктивно необхідна певна "маса" гідності в середовищі, де вона реалізується, оскільки невідповідність між її гідністю та гідністю інших гальмує прояв особистості, істотно ускладнює можливості її самоствердження¹.

Підсумовуючи, варто зазначити, що особистість є вирішальним творцем правової держави, її вдосконалення і розвитку по шляху благополуччя і прогресу. Саме вільний розвиток особистості становить умову вільного розвитку інших, поступу суспільства. На нашу думку, у зростанні забезпеченості саме такого розвитку і полягає прогрес суспільства, його явищ, зокрема і права.

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник "Чигирин"

**РОДИНА ПРОТОІЄРЕЯ ДМИТРА ЯКОВИЧА ТОПАЧЕВСЬКОГО – НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯТО-КАЗАНСЬКОГО СОБОРУ В ЧИГИРИНІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)**

Наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст. родини священнослужителів Чигиринського благочиння відіграли значну роль у релігійному житті Чигиринщини.

У 1890 р. благочинними Чигиринського повіту були: 1-го округу – священник П. Т. Рудкевич (с. Шабельники), 2-го округу – священник І. М. Татаров (м. Медведівка), 3-го округу – священник Х. Л. Фільковський (с. Бірки), 4-го округу – священник Л. Богдан (с. Оситняжка)². У 1891–1893 рр. благочинними: 1-го округу був священник В. Безвенгліньський (с. Боровиця, поштова адреса – м. Чигирин), 2-го округу – священник І. М. Татаров (м. Медведівка, поштова адреса ст. Худолівка), 3-го округу – священник Ф. Л. Фільковський (с. Бірки), 4-го округу – священник Г. Татаров (с. Пастирське, поштова адреса м. Златопіль)³.

У 1894 р. благочинним Чигиринського повіту 2-го округу став священник Г. Петрушевський⁴, а священнослужителі 1-го, 3-го та 4-го округів залишилися служити на старих місцях.

У "Памятных книжках Киевской губернии" за 1902–1913 рр. є інформація, що протоієрей Олександр Георгійович Радкевич був благочинним 1-го округу Чигиринського благочиння⁵, де до 1905 р. налічувалося 11 храмів⁶, а з 1906 р. – 12 церков⁷. Головним храмом у 1-му окрузі окрузі благочиння вважався Свято-Казанський собор у Чигирині. З 1902 по 1913 рр.

¹ Кравченко П. А. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCN.pdf>.

² Памятная книжка Киевской губернии на 1890 год. Киев, 1890.

³ Памятная книжка Киевской губернии на 1891 год. Киев, 1891.

⁴ Памятная книжка Киевской губернии на 1894 год. Киев, 1894.

⁵ Памятная книжка на 1902 год Киевской губернии. Киев, 1901.

⁶ Памятная книжка Киевской губернии на 1905 год. Киев, 1904.

⁷ Памятная книжка на 1907 год. Киев, 1906.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОІДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020